

URUSHNING SO‘NGI QURBONI

Tashbekova Dilobar Hasan qizi

Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahri 2-son umumiy o‘rta ta‘lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada O‘tkir Hoshimovning hayoti va ijodi haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, yozuvchining “urushning so‘ngi qurboni” asaridan parcha berilgan. Hamda yozuvchi ijodidagi asarlarda an‘ana, qadriyatlar, insoniy g‘oyalar, milliylikning talqini bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, an‘ana va qadriyat, milliy g‘oyalar, yozuvchi, darlik, ta‘lim tizimi.

O‘tkir Hoshimov katta iste‘dod egasi edi. Adib – o‘ndan ortiq roman va qissa, ko‘plab ta‘sirchan hikoyalar, bir necha sahna asarlari muallifi. U dastlabki yirik asari bilanoq ulkan adibimiz Abdulla Qahhorning nazariga tushgan, undan «Sof, samimiy, tabiiy, iliq, rohat qilib o‘qiladigan asar» yozgani uchun maqtoov olgan yozuvchidir. O‘tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkentning Do‘mbirobod mahallasida tug‘ilgan. O‘quvchilik chog‘laridayoq ijod bilan shug‘ullangan. Dastlabki kitobi esa talabalik yillarida chop etilgan. Adib asarlarining hayotiyiligi, o‘quvchiga tez ta‘sir etishi uning tarjimayi holi bilan bog‘liq. Darhaqiqat, yozuvchi yoshligidan ijodiy ishni amaliy mehnat bilan barobar olib borgan. Uning hayot yo‘liga diqqat qiladigan bo‘lsak, nashriyotda xat tashuvchi, musahhih, muxbir, gazetada bo‘lim mudiri, nashriyotda va jurnalda bosh muharrir bo‘lib ishlaganini ko‘ramiz. Adibning «Urushning so‘nggi qurboni», «Muhabbat» kabi ko‘plab hikoyalari, «Odamlar nima derkin?», «Shamollar esaveradi», «Ikki karra ikki – besh», «Bahor qaytmaydi», «Dunyoning ishlari» qissalari, «Nur borki, soya bor», «Ikki eshik orasi», «Tushda kechgan umrlar» nomli romanlari mamlakatimizda va chet ellarda sevib o‘qilmoqda.

«Qatag‘on», «Inson sadoqati», «To‘ylar muborak» nomli dramalari respublikamiz teatrlarida sahnalashtirilgan. Bundan tashqari, yozuvchining ko‘plab axloqiy-ma‘rifiy mavzudagi ssenariylari televideniya ekranshtirilgan. O‘tkir Hoshimov O‘zbekiston xalq yozuvchisi (1991-yil) unvoni, «Mehnat shuhrati» (1996-yil) va «Buyuk xizmatlari uchun» (2001-yil) ordenlari bilan taqdirlangan. Adib 2013-yil 24-mayda vafot etdi. Aziz o‘quvchilar! Siz bilan sevimli adibimizning «Urushning so‘nggi qurboni» hikoyasi haqida gaplashamiz va bu asarni to‘liq o‘qib chiqishni maslahat beramiz. Chunki asar urush haqida, urushning fojiali oqibatlariga olib kelishi haqida. Darhaqiqat, insoniyat tarixida eng dahshatli qirg‘inbarot – Ikkinchi jahon urushi millionlab kishilar yostig‘ini quritishdan tashqari, odamlar ongi, ruhiyatida ham yomon o‘zgarishlar yasadi. Ochlik, muhtojlik odamlarni asabiy, bir-biriga

gʻanim qilib qoʻydi, ayrimlarni egri yoʻlga boshladi. «Urushning soʻnggi qurboni» hikoyasi qahramoni Umri xola urush ketayotgan joylardan minglab kilometr uzoqda boʻlsa-da, halok boʻladi. Umri xola oʻlimi sabablarini asarni oʻqigach, anglab olasiz.

URUSHNING SOʻNGGI QURBONI (hikoya)

Shoikrom ayvon toʻridagi sandal chetida xomush oʻtirardi. Allaqachon bahor kelib kunlar isib ketganiga qaramay, hamon sandal olib tashlanmagani, ammo bu toʻgʻrida hech kim oʻylab koʻrmaganini u endi payqaganday gʻashi keldi. Boʻz koʻrpa ustidan yopilgan, shinni dogʻi tekkan quroq dasturxon ham, hozirgina goʻjadan boʻshagan sopol tovoq, bandi kuygan yogʻoch qoshiq ham uning koʻziga xunuk koʻrinib ketdi. Ammo beparvolik bilan qoʻl siltadi-yu, doʻppisini sandal ustiga tashlab yonboshladi.

Yarim kecha boʻlib qolgan, atrof jimjit. Faqat olislarda it uliydi. Ayvon toʻsinidagi uzun mixga iligʻliq lampochka xira nur taratadi. Chiroq atrofida oʻralashgan chivinlar bir zum tinmaydi. Hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan qulupnay pushtalari orasida suv yaltiraydi. Onda-sonda rang olgan qulupnaylar koʻzga tashlanib qoladi. Qayoqdandir shamol keldi. Hovli etagidagi yongʻoq shoxlari bir guvullab qoʻydi. Shoikrom uyqu elta boshlagan koʻzlari bilan oʻsha tomonga bir qarab qoʻydi-yu, ter hidi anqib turgan loʻlabolishga boshini tashladi. Shu ondayoq yana oʻsha tovoqqa, bandi kuygan qoshiqqa koʻzi tushib, tagʻin gʻashlandi. «Ziqna boʻlmay oʻl! – deb oʻyladi xotinini soʻkib. – Azaldan qurumsoq edi, zamon ogʻirlashgandan buyon battar boʻldi». Ichkarida chaqaloq yigʻladi. Beshikning gʻichirlagani eshitildi. Bola xuddi shuni kutib turganday battar bigʻillay boshladi. Kattasi ham uygʻonib ketdi shekilli, qoʻshilishib yigʻlashga tushdi. Shoikrom siltanib qaddini rosladi. – Ovozini oʻchir, Xadicha! Ichkaridan xotining beshikni mushtlagani, zardali tovushi eshitildi. – Ovozi oʻchsa koshkiydi! Toʻqqiz kechasida jin tekkan bunga! «Kambagʻalning ekkani unmaydi, bolasi koʻpayadi oʻzi, – deb oʻyladi Shoikrom ijirgʻanib. – Shu kunimdan koʻra urushga borib oʻlib keta qolganim yaxshiydi». Uni urushga olishmadi. Toʻqimachilik kombinatida montyor yetishmasmidi yo oʻzi yaxshi ishlarmidi, harqalay, uni olib qolishdi. Shoikrom urushning boshlanishidan sal oldin uylangan edi. Urush boʻldi-yu, zamona oʻzgarib ketdi. Bir xil odamlar tirnoqqa zor.

Uning xotini boʻlsa yonidan oʻtib ketsa ham boshqorongʻi boʻlaveradi. Xudo bergandan keyin tashlab boʻlarmishmi deb ketma-ket uchta qiz tugʻib berdi. Urushning qora qanoti uzoqlab ketgan boʻlsayam, erta-indin Gitlarning toʻngʻiz qoʻpishi koʻrinib qolgan boʻlsayam, hamon uning soyasi odam-lar boshiga koʻlanka tashlab turibdi. Hali u qoʻshninikida aza ochiladi, hali bu qoʻshninikida. Hovli etagidagi pastak eshik gʻiyqilladi. Shoikrom kafti bilan koʻzini chiroqdan pana qilib qaradi-yu, shu tomonga kelayotgan onasini koʻrdi. U uylangandan keyin otadan qolgan hovlini oʻrtadan ikki paxsa devor olib boʻlishgan. Bungayam bir chekkasi

Xadichaning injiqligi sabab bo‘lgan edi. Har xil ikir-chikir gaplar chiqavergandan keyin Umri xola ro‘zg‘oring boshqa bo‘lsa, o‘zingga qayishasan deb ularning qozonini boshqa qilib berdi. O‘zi kichik o‘g‘li Shone‘mat bilan narigi hovlida qoldi. Rangi uniqqan chit ko‘ylak ustidan nimcha kiyib olgan Umri xola sharpaday unsiz yurib keldi-da, yapaloq musulmon g‘ishtdan yasalgan zinadan ayvonga ko‘tarildi. – Hali uxlamovmiding? – dedi u zinadan enkayib chiqayotganida surilib ketgan ro‘molini qayta o‘rab. – Ko‘rmaysizmi, chaqaloq tinchitmayapti. O‘zim itday charchaganman. – Bola bo‘lgandan keyin yig‘laydi-da, – dedi Umri xola yupatuvchi tovushda. – Yotaver, bolam. – U yana o‘sha unsiz odimlar bilan ichkari uyga kirib ketdi. Qaynona-kelin bir balo qilib bolalarni tinchitishdi. Keyin ikkovlari boshlashib chiqishdi. Xadicha bir qo‘lida choynakpiyola, bir qo‘lida zog‘ora non keltirib dasturxon ustiga qo‘ydi. – Choy o‘lib qopti, – dedi u zog‘ora ushatarkan. Umri xola Shoikromning yonboshiga, shaparak ko‘rpacha1 ga o‘tirdi. – Ol o‘zing ham,– dedi u tomirlari bo‘rtib chiqqan qo‘llari bilan sochilgan uvoqlarni yig‘ib og‘ziga solarkan. Shoikrom onasining barmoqlari tars-tars yorilib ketganini endi payqadi. Ilgari ham shunaqamidi, yo‘qmidi, eslay olmadi. – Ovqatingdan qoldimi? – dedi u cho‘kkalab o‘tirganicha choy quyayotgan xotiniga qarab.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normatov U. Ijod sehri. -T.: Ma’naviyat, 2006. -289 b.
2. Pospelov A. Vvedenie v literaturavedenii. –M.: Nauka, 1988. –234 b.
3. Rasulov A. Yangi zamon yangi qahramon. -T.: Adabiyot va san’at, 1978.
4. Sarimsoqov B. Badiiyat asoslari va mezonlari.-T: Fan, 2004. -194 b.
5. Uorren O., Uellek R. Teoriya literatury. –M.:Progress, 1978. –S.308.

